

VERZEICHNIS

des

NACHLASSES

von

AGNES VON SEGESSER

V O R T R A G E

Agnes von Segesser

Mappe 1

Petermann Fehr

Walburga Mohr

Bruder Klaus

Dorothea von Flüe

Obwaldner Frauentag

Nidwaldner Frauentag

Land und Volk

Vom Lesen

Wie sieht das Volk den Gemüts- und Geisteskranken?

Die Frauentagung

Mappe 2

Das Büchlein vom Radio

Luzerner Stadtgeschichte

"Könnst Luzärn?"

Unsere Mitverantwortung für das Fernsehen

Der Schutz d. Familienheim durch die Frau

Der SFAC in Luzern

Als die Zöpfe fielen (Vorlesung)

Figures feminines suisses

Geologische Plauderei

Rot-Kreuztat

Bretonisches Land

VolkshochschuleSO: Berühmte Frauen

Div.kleinere Voträge

Fraund Radio

R A D I O - V O R T R A E G E

Agnes von Segesser

Mappe 1

Themata: Luzern betreffend

Mappe 2

Kunstfahrten im Luzernischen

Mappe 3

Diverse Themata

Mappe 4

Radio - Rezensionen

Fernsehen

Z E I T U N G S A R T I K E L

Feuilletons

Essays

Kurzgeschichten

Eindrücke

Gedruckte Vorträge in Zeitschriften

F H D

Politisches

Patriotisches

BR U D E R K L A U S

Agnes von Segesser

Mappe 1

Rezensionen

Mappe 2

Briefe

Mappe 3

Rom - Heiligsprechung

Mappe 4

Texte zu Jubiläumsfeiern

Mappe 5

Sammelmappe - Unterlagen zum Buch

D I E L E T Z T E B U R G U N D E R I N

Rezensionen

Korrespondenz

Agnes von Segesser

D O R O T H E A V O N H E R T E N S T E I N

Rezensionen

Briefe

Quellenverzeichnis

Agnes von Segesser

D E R G E H E I M K U R I E R

Manuskript

Rezensionen

A L S D I E Z O E P F E F I E L E N

Agnes von Segesser

Rezensionen

Korrespondenz

H E I M E T - G S C H I C H T E I L U Z A E R N E R S P R O O C H

Agnes von Segesser

Rezensionen

Z E I T L U P E

Agnes von Segesser

Photos und Bilder

Filme und Platten

Rezensionen Doppel

Diverses

Reznesionen

Zuschriften

Bilder

H E R A L D I K

Agnes von Segesser

Rezensionen

Heraldischer Führer und

Korrespondenz dazu

Archivum Heraldicum

Heraldik auf Epitaphien

C L U B - R H O T S W I T

Club Zeitungen

Korrespondenz

Verzeichnis der Mitglieder

Club Mitteilungen

R E Z E N S I O N E N

durch Agnes von Segesser

über diverse Bücher und Autoren

M A N U S K R I P T E

Agnes von Segesser

Mappen 1 2 3 4

Mappe 4: Gedichte von Agnes von Segesser
vertont von Abbé Jos. Bovet

K O R R E S P O N D E N Z

Agnes von Segesser

Mappe 1

Korrespondenz privat, z.B. Mary Lavater-Sloman

Alja Rachmanowa

Edwin Paul

Heinrich Federer

R.Küchler-Ming

etc.

Mappe 2

Korrespondenz geschäftlich

Briefe

Verlags-Verträge

etc.